

UNDERSØKELSE OM STRØMFORBRUK

Laget for Statnett

24.05.2022

LITT OM UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen ble gjennomført i Ipsos' og Norstats webpaneler i perioden 30. mars til 3. mai 2022. Målgruppe har vært husstander i byområder; mer spesifikt i Oslo (1783), Bærum (198), Asker (96), Lillestrøm (200), Tromsø (385), Trondheim (790), og Bergen (994). Antall intervju per sted er oppført i parentes; totalt 4446 intervju.

I denne rapporten viser vi resultater for samtlige av respondentene som har deltatt i undersøkelsen.

01

HOVEDRESULTAT

FLEST OPPGIR Å BO I BOLIGBLOKK

Hvilken type bygning bor du i? Er det...

Base: Alle n=4446

TYPE BOLIG FORDELT PÅ REGION

Hvilken type bygning bor du i? Er det...

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

FLEST HAR EN BOLIG PÅ 60 – 79 KVM

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

Base: Alle n=4446

FLEST HAR EN BOLIG PÅ 60 – 79 KVM

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

NÆR 8 AV 10 EIER BOLIGEN DE BOR I

Eier du/dere boligen?

■ Ja ■ Nei

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

14 % HAR UMLEIEDEL I BOLIGEN DE EIER

Har dere en utleiedel i boligen?

Filter: Kun de som eier boligen (n= 3528)

■ Ja ■ Nei

Base: De som eier bolig n = 3528

Trondheim n = 590, Tromsø n = 296, Bergen n= 806, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 1828

OVER HALVPARTEN HAR MONTERT EGEN STRØMMÅLER TIL UMLEIERDELEN

Er det montert egen strømmåler i utleiedelen?

Filter: Kun de som eier bolig med utleierdel (n=477)

■ Ja ■ Nei

Base: De som eier bolig med utleiedel n = 477

Trondheim n = 93, Tromsø n = 87, Bergen n = 103, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n = 194

ELEKTRISKE OVNER OG ELEKTRISK GULVVARME ER DE VANLIGSTE MÅTENE Å VARME OPP BOLIGEN PÅ

Hvordan varmes boligen opp?

Base: Alle n=4446

REGIONFORDELING - OPPVARMINGSKILDE

Hvordan varmes boligen opp?

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

EGEN ELEKTRISK VARMTVANNSBEREDER SKILLER SEG TYDELIG FRA ANDRE OPPVARMINGSMETODER FOR TAPPEVANN

Hvordan varmes tappevannet opp hos dere?

Base: Alle n=4446

OPPVARMING AV VARMTVANN FORDELT PÅ REGION

Hvordan varmes tappevannet opp hos dere?

Base: Alle n=4446
Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

OMTRENT 1 AV 4 HAR ELBIL SOM LADES HJEMME

Har du/dere elbil(er) i husstanden som lades av og til hjemme?

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

ELBILEN LADES I HOVEDSAK PÅ SAMME STRØMMÅLER SOM BOLIGEN

Hvordan lades elbilen(e) vanligvis?

Filter: Har elbil som lades hjemme

Base: Har elbil som lades hjemme n=1207

Trondheim n = 204, Tromsø n = 69, Bergen n = 318, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n = 616

DE FLESTE MED ELBIL GJØR TILTAK FOR Å UNNGÅ TIMER MED HØYE STRØMPRISER VED LADING

Styrer du ladingen av elbilen(e) for å unngå timer med høye strømpriser?

Filter: Elbil lades hjemme på samme strømmåler som boligen

Base: Elbil lades hjemme på samme strømmåler som boligen Alle: n=747

REGIONFORDELING PÅ LADING AV ELBIL

Styrer du ladingen av elbilen(e) for å unngå timer med høye strømpriser?

Filter: Elbil lades hjemme på samme strømmåler som boligen

Base: Elbil lades hjemme på samme strømmåler som boligen Alle: n=747
Trondheim n = 131, Tromsø n = 52, Bergen n= 214, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 350

FLERTALLET HAR SPOTPRIS / TIMESPOT PÅ STRØMAVTALE

Hvilken type strømavtale har du/dere?

Base: Alle n=4446

STRØMAVTALE FORDELT PÅ REGIONER

Hvilken type strømvtales har du/dere?

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

FLEST SVARTE AT DET VAR NOEN HJEMME PÅ DAGTID CA. 5 HVERDAGER I UKEN VINTEREN 2022

Hvor mange hverdager (mandag-fredag) var det noen hjemme hos deg/dere på dagtid (kl. 9 - 16) i løpet av en vanlig uke denne vinteren (november - mars)?

Base: Alle Husholdninger n=4446

REGIONFORDELING – HJEMME PÅ DAGTID

Hvor mange hverdager (mandag-fredag) var det noen hjemme hos deg/dere på dagtid (kl. 9 - 16) i løpet av en vanlig uke denne vinteren (november - mars)?

Base: Alle Husholdninger n=4446

3 AV 4 FULGTE MED PÅ EGET STRØMFORBRUK I VINTER

Fulgte du/dere med på eget strømforbruk denne vinteren?

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

STRØMFAKTURA OG APP ER DE MEST BRUKTE INFORMASJONSKILDENE OM STRØMFORBRUK

Hvordan fikk du/dere informasjon om strømforbruket?

Filter: Fulgte med på eget strømforbruk i vinter

Base: n=3460

INFORMASJON OM STRØMFORBRUK FORDELT PÅ REGION

Hvordan fikk du/dere informasjon om strømforbruket?

Filter: Fulgte med på eget strømforbruk i vinter

Base: n=3460

Trondheim n = 582, Tromsø n = 272, Bergen n= 834, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 1772

FOR DE SOM IKKE FULGTE MED PÅ STRØMFORBRUKET I VINTER VAR ÅRSAKEN PRIMÆRT LITEN MULIGHET TIL Å ENDRE DETTE ELLER AT STRØMKOSTNADENE IKKE VAR SÅ STORE

Hvorfor fulgte du/dere ikke med på eget strømforbruk? Flere valg mulig:

Filter: Fulgte ikke med på eget strømforbruk denne vinteren

Base: Følger ikke med på eget strømforbruk n=1072

FORSKJELLIGE GRUNNER FORDELT PÅ REGION

Hvorfor fulgte du/dere ikke med på eget strømforbruk? Flere valg mulig:

Filter: Fulgte ikke med på eget strømforbruk denne vinteren

Base: Følger ikke med på eget strømforbruk n=1072 (Trondheim n = 255, Tromsø n = 122, Bergen n= 174, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 521)

KUN 2 AV 10 FØLGER ALDRI MED PÅ HVORDAN STRØMPRISENE VARIERER

Fulgte du/dere med på hvordan strømprisene varierte fra dag til dag og time til time denne vinteren?

Base: Alle n=4446

DE SOM FULGTE MED PÅ STRØMPRISENE FORDELT PÅ REGION

Fulgte du/dere med på hvordan strømprisene varierte fra dag til dag og time til time denne vinteren?

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n = 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n = 2277

FLEST FIKK INFORMASJON OM STRØMPRISENE VIA MEDIA/NYHETER OG APP

Hvordan fikk du/dere informasjon om strømprisene?

Filter: Stilt de som fulgte med på hvordan strømprisene varierte fra dag til dag og time til time denne vinteren

Base: De som fulgte med på hvordan strømprisene varierte fra dag til dag og time til time denne vinteren n=3460

REGIONFORDELING PÅ HVOR EN FIKK INFORMASJON

Hvordan fikk du/dere informasjon om strømprisene?

Filter: Stilt de som fulgte med på hvordan strømprisene varierte fra dag til dag og time til time denne vinteren

Trondheim n = 208, Tromsø n = 113, Bergen n = 160, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n = 505

FOR DE SOM IKKE FULGTE MED PÅ STRØMPRISENE VAR ÅRSAKEN PRIMÆRT AT KOSTNADENE IKKE VAR SÅ STORE ELLER LITEN MULIGHET TIL Å ENDRE FORBRUKET

Hvorfor fulgte du/dere ikke med på strømprisene?

Filter: Stilt de som ikke fulgte med på hvordan strømprisene varierte denne vinteren

Base: De som ikke fulgte med på hvordan strømprisene varierte denne vinteren n=986

REGIONFORDELING PÅ GRUNNER TIL Å IKKE FØLGE MED PÅ PRISENE

Hvorfor fulgte du/dere ikke med på strømprisene?

Filter: Stilt de som ikke fulgte med på hvordan strømprisene varierte denne vinteren

Base: De som ikke fulgte med på hvordan strømprisene varierte denne vinteren n=986

Trondheim n = 208, Tromsø n = 113, Bergen n= 160, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 505

3 AV 4 GJORDE TILTAK FOR Å REDUSERE ELLER FLYTTE STRØMFORBRUKET DENNE VINTEREN

Gjorde du/dere tiltak i husholdningen for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye strømpriser denne vinteren?

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

FLEST FLYTTET BRUK AV OPPVASKMASKIN, VASKEMASKIN ELLER TØRKETROMMEL TIL ANDRE TIMER ELLER SENKET INNETEMPERATUR FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUKET

Hvilke tiltak gjennomførte du/dere?

Filter: Stilt de gjennomførte tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren

Base: De som gjennomførte tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren n=3286

SPARETILTAK FORDELT PÅ REGION

Hvilke tiltak gjennomførte du/dere?

Filter: Stilt de gjennomførte tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren

Base: De som gjennomførte tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren n=3286
 Trondheim n = 480, Tromsø n = 225, Bergen n= 815, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 1766

OVER 8 AV 10 VET IKKE HVA DE HAR SPART VED Å REDUSERE ELLER FLYTTE STRØMFORBRUKET

Vet du hvor mye husholdningen har ca. spart på strømregningen takket være tiltak(ene)?

Filter: Stilt de gjennomførte tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren

Base: De som gjennomførte tiltak for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren n=3286
Trondheim n = 480, Tromsø n = 225, Bergen n= 815, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 1766

FLEST HAR SPART MELLOM 101-500 KRONER

Hvor mye har husholdningen ca. spart per måned denne vinteren takket være tiltak(ene)?

Filter: Stilt de som vet hvor mye de har ca. spart på strømregning takket være tiltak

Base: De som vet hvor mye de har ca. spart på strømregning takket være tiltak n=509

SPARING FORDELT PÅ REGION

Hvor mye har husholdningen ca. spart per måned denne vinteren takket være tiltak(ene)?

Filter: Stilt de som vet hvor mye de har ca. spart på strømregning takket være tiltak

Base: De som vet hvor mye de har ca. spart på strømregning takket være tiltak n=509
Trondheim n = 55, Tromsø n = 32, Bergen n= 126, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 296

3 AV 4 AV DE SOM VET HVOR MYE DE SPARTE, SYNTES TILTAKENE DE GJORDE VAR VERDT BESPARELSEN PÅ STRØMREGNINGEN

Synes du at tiltak(ene) du/dere har gjennomført var verdt besparelsen på strømregningen?

Filter: Stilt de som vet hvor mye de har ca. spart på strømregning takket være tiltak

Base: De som vet hvor mye de har ca. spart på strømregning takket være tiltakene =509
Trondheim n = 55, Tromsø n = 32, Bergen n= 126, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 296

FLEST OPPGIR AT DE IKKE GJORDE TILTAK FORDI STRØMKOSTANDENE IKKE VAR SÅ STORE

Hvorfor gjorde du/dere ingen tiltak?

Filter: Stilt de som ikke gjennomførte til for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren

Base: De som ikke gjennomførte tiltak n=1160

REGIONFORDELING PÅ SPØRSMÅL OM HVORFOR DET IKKE BLE GJORT TILTAK

Hvorfor gjorde du/dere ingen tiltak?

Filter: Stilt de som ikke gjennomførte til for å redusere eller flytte strømforbruket fra timer med høye priser denne vinteren

Base: De som ikke gjennomførte tiltak n=1160.
(Trondheim n = 310, Tromsø n = 160, Bergen n= 179, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm n= 511)

LAVERE REGNING ER KLART STØRSTE MOTIVASJONSFAKTOR FOR Å REDUSERE STRØMFORBRUKET

Hva motiverer deg til å redusere strømforbruket i timer med høye strømpriser?

Base: Alle n=4446

MOTIVASJON TIL Å REDUSERE STRØMFORBRUKET FORDELT PÅ REGION

Hva motiverer deg til å redusere strømforbruket i timer med høye strømpriser?

Base: Alle n=4446
Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

85 % ER ENIGE I AT JUSTERINGER I STRØMFORBRUK SKAL KUNNE FØRE TIL SPARTE STRØMUTGIFTER

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Folk som justerer sitt strømforbruk i forhold til prisen på strøm skal kunne spare strømutfgifter.

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

OVER 4 AV 10 VILLE/HAR BRUKT EN GRATIS INFORMASJONS-TJENESTE SOM VARSLENER OM HØYE STRØMPRISER

Ville du brukt, eller har du brukt, en gratis informasjonstjeneste som varsler deg om at strømprisen neste dag vil bli veldig høy i noen timer?

Base: Alle n=4446

Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

FLEST MÅTTE SPART MER ENN 2000 KR FOR Å VILLE KJØPE SMARTUTSYR FOR Å REDUSERE UTGIFTER TIL STRØM

Se for deg at du kan kjøpe smartutstyr for 5000 kr som vil redusere strømregningen din ved å automatisk styre deler av forbruket ditt bort fra timer med høye strømpriser - uten at du får redusert komfort. Hvor mye må du spare per år, for at du vil gjøre det?

Base: Alle n=4446

VILLIGHET TIL Å KJØPE SMARTUTSTYR FORDELT PÅ REGION

Se for deg at du kan kjøpe smartutstyr for 5000 kr som vil redusere strømregningen din ved å automatisk styre deler av forbruket ditt bort fra timer med høye strømpriser - uten at du får redusert komfort. Hvor mye må du spare per år, for at du vil gjøre det?

Base: Alle n=4446
 Trondheim n = 790, Tromsø n = 385, Bergen n= 994, Oslo (Inkludert Bærum, Asker og Lillestrøm) n= 2277

02

BAKGRUNNSINFO

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 1/3

I hvilken alder er husstandens beboere, deg selv inkludert? Flere valg mulig

Hva er høyeste gjennomførte utdanning i husstanden?

Hvor mange personer, deg selv inkludert, bor det i husstanden?

Base: Alle n=4446

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 1/3

Hvor mange personer, deg selv inkludert, bor det i husstanden?

Hva er høyeste gjennomførte utdanning i husstanden?

I hvilken alder er husstandens beboere, deg selv inkludert? Flere valg mulig

Base: Alle n=4446

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 2/3

Hva er husstandens samlede bruttoinntekt?

Hvilken type bygning bor du i?

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

Eier du/dere boligen?

Base: Alle n=4446

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 2/3 REGION

Hva er husstandens samlede bruttoinntekt?

Hvilken type bygning bor du i?

Hvor stor er boligen i antall kvadratmeter?

Eier du/dere boligen?

Base: Alle n=4446

BAKGRUNNSINFORMASJON OM UTVALGET 3/3

FULLSTENDIG UTVALG

By/Byområde

Base: Alle n=4446

TEAMET

LINN SØRENSEN HOLST

Leder Public Affairs

Ipsos

linn.holst@ipsos.com

EIRIK ØYE

Research Executive

Ipsos

Eirik.Oye@ipsos.com